

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ALBERT B. FLORES

Teacher II

Pinaglabanan National High School

alberesflores@gmail.com

“HAIBUN SA HINAMPO NG PUSO”

Gipalpal ng pangungulila at pananabik ang maghapo't magdamag na pagniig. Magiliw. Dibdiban ang palitang-usap na ubod-lamyos at timyas. Namumulaklak ang bawat katagang tumitimo sa kaibuturan. Hanggang nanukso ang iyong tulak-bibig, at nang sabayan ko'y nagbunga ng poot!

“Ang makipaglaro sa kuting ay magtlyagang kalmutin.”

Pusong nanukso
Siya pa'ng naghinampo
Upang pasuyo.